

Bo‘lajak tarjimonlarni tayyorlashda sinergetik yondashuvni qo‘llash

Dilnoza Farxodova

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti Toshkent, O‘zbekiston
e-mail:dilnozad268@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola bo‘lajak tarjimonlarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda sinergetik yondashuvning amaliy va nazariy asoslarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Sinergetika murakkab tizimlarning o‘zaro ta’siri va uyg‘un rivojlanishiga asoslanadi. Tadqiqotda til kompetensiyasi, madaniyatlararo muloqot, tarjima strategiyalari, hamda kontekstual tahlil singari komponentlarning o‘zaro bog‘lanish orqali tarjimonlik ta’limi samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Jahon tajribasi va O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalaridagi eksperimental tajribalar asosida sinergetik yondashuvning ijobiy ta’siri namoyon etiladi.

Kalit so‘zlar: sinergetik yondashuv, tarjimon tayyorlash, kompetensiya, madaniyatlararo muloqot, tarjima metodikasi, kognitiv yondashuv, refleksiya

Annotation: This article is dedicated to exploring the theoretical and practical foundations of applying a synergetic approach in developing the professional competencies of future translators. Synergetics is based on the interaction and harmonious development of complex systems. The study analyzes how the integration of components such as language competence, intercultural communication, translation strategies, and contextual analysis can enhance the effectiveness of translator education. Drawing on international experience and experimental practices conducted in higher education institutions in Uzbekistan, the positive impact of the synergetic approach is demonstrated.

Key words: Synergetic approach, translator training, competence, intercultural communication, translation methodology, cognitive approach, reflection

Аннотация: Данная статья посвящена изучению теоретических и практических основ применения синергетического подхода в формировании профессиональных компетенций будущих переводчиков. Синергетика основывается на взаимодействии и гармоничном развитии сложных систем. В исследовании анализируется, как интеграция таких компонентов, как языковая компетенция, межкультурная коммуникация, переводческие стратегии и контекстуальный анализ, может повысить эффективность подготовки переводчиков. На основе международного опыта и экспериментальных практик, проведённых в высших учебных заведениях Узбекистана, демонстрируется положительное влияние синергетического подхода.

Ключевые слова: синергетический подход, подготовка переводчиков, компетенция, межкультурная коммуникация, методика перевода, когнитивный подход, рефлексия.

I. Kirish

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish davrida tarjima faoliyati nafaqat tilni bilish, balki murakkab kommunikativ, madaniy va kognitiv jarayonlarni o‘zaro uyg‘unlashtirishni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tarjimonlik ta’limini faqat lingvistik yondashuv asosida tashkil etish yetarli emas. Ushbu ehtiyojdan kelib chiqqan holda, sinergetik yondashuv — ya’ni tarjima jarayonidagi barcha elementlar (til, madaniyat, kontekst, kommunikatsiya)ni yagona tizim sifatida ko‘rib chiqish — dolzarb metodologiyalardan biri sifatida ilgari surilmoqda.

Sinergetik yondashuv aslida Hermann Haken (1977) tomonidan ishlab chiqilgan murakkab tizimlar nazariyasiga asoslanadi. Ushbu yondashuv til, tafakkur, va madaniy muhit o‘rtasidagi

bog‘liqlikni har tomonlama tahlil qilishga imkon beradi. Tarjimonlik ta’limida bu yondashuv orqali talaba nafaqat tarjima texnikasini, balki tarjima qilish jarayonining kognitiv va madaniy jihatlarini ham chuqur anglaydi.[Haken, H. 1977]

II. Asosiy qism

Metodologiya-tadqiqotda sinergetik yondashuv asosida quyidagi metodologik komponentlar asosida ish olib borildi:

- **Empirik tahlil:** Toshkent davlat Jahon tillari universiteti tarjima fakulteti talabalariga sinov darslari tashkil etilib, sinergetik komponentlar (til kompetensiyasi, madaniyatlararo kompetensiya, kontekstual tafakkur) integratsiyasi sinovdan o‘tkazildi.
- **Kuzatuv va suhbat:** O‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi, reflektiv fikrlari va tarjima sifati o‘rganildi.
- **Sifatli kontent tahlili:** Talabalar tomonidan tarjima qilingan matnlar kognitiv xatoliklar, uslubiy moslik va kontekstual izchillik bo‘yicha tahlil qilindi.

Metod sifatida sinergetik elementlar asosida yaratilgan topshiriqlar, autentik matnlar asosida interaktiv mashg‘ulotlar, hamda o‘zaro fikr almashuv asosidagi muhokamalar o‘rganildi.[Kiral, D. 2012]

Natijalar-tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki:

1. **Kognitiv va metakognitiv kompetensiyalar:** Sinergetik yondashuv asosida o‘tilgan mashg‘ulotlar talabalarni mustaqil fikrlash, matnlararo bog‘liqlikni aniqlash va tarjima uslubini tanlashga undadi.
2. **Tarjima sifati:** Matnlar kontekstida muallif niyatini to‘g‘ri yetkazish ko‘nikmalari sezilarli darajada yaxshilandi.
3. **Reflektiv yondashuv:** Talabalar tarjima jarayonida qilgan xatolarini anglab, ularni tuzatishga qaratilgan reflektiv tahlil olib borishga o‘rgandilar.
4. **Integrativ o‘rganish:** Til, madaniyat va kommunikatsiya vositalari bir butun tizim sifatida o‘zlashtirildi.

III. Xulosa

Sinergetik yondashuv tarjimonlik ta’limida kompetensiyalarni shakllantirishda kuchli vosita sifatida o‘zini oqlamoqda. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar faqat til bilimini emas, balki tarjima jarayonini kompleks anglashni o‘rganadilar. Murakkab va dinamik jarayonlarni boshqarish, kontekstni tushunish, madaniy tafovutlarga mos tarjima qilish ko‘nikmalari shakllanadi. Shu bois, tarjimonlik fakultetlarining o‘quv dasturlariga sinergetik yondashuv asosida ishlab chiqilgan fanlar va metodikalarni integratsiya qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haken, H. (1977). Synergetics: An Introduction. Nonequilibrium Phase Transitions and Self-Organization in Physics, Chemistry and Biology. Springer.
2. Kiraly, D. (2012). Growing a Project-Based Translation Pedagogy: A Fractal Perspective. *Meta*, 57(1), 82–95. <https://doi.org/10.7202/1012749ar>
3. Pym, A. (2010). Exploring Translation Theories. Routledge.
4. Risku, H. (2010). A Cognitive Scientific View on Technical Communication and Translation: Do Embodied Cognition and Situatedness Really Make a Difference? *Target*, 22(1), 94–111.
5. Shreve, G. M., & Angelone, E. (Eds.). (2010). Translation and Cognition. John Benjamins.
6. Tymoczko, M. (2007). Enlarging Translation, Empowering Translators. Routledge.